

ISSN 2223-456X

**Наука і техніка
Повітряних Сил
Збройних Сил України**

**Science and Technology
of the Air Force of Ukraine**

Харків

НАУКА І ТЕХНІКА ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

**Щоквартальний
науково-технічний журнал**

2 (27) 2017

**Заснований
у липні 2009 року**

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Відображені результати фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з проблематики розвитку, застосування та забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління, розвитку бойового застосування та озброєння авіації, зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ, радіотехнічного забезпечення і зв'язку Повітряних Сил Збройних Сил України.

Засновник і видавець:
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
61023, м. Харків-23,
вул. Сумська, 77/79, НЦ ПС
Телефон: +38 (057) 704-91-97
+38 (067) 998-02-70
E-mail редколегії:
red@hups.mil.gov.ua
red.hnups@gmail.com
Інформаційний сайт:
www.hups.mil.gov.ua

Головний редактор:

Певцов Геннадій Володимирович (д-р техн. наук проф., ХНУПС).

Заступник головного редактора:

Леонт'єв Олексій Борисович (д-р техн. наук проф., ХНУПС).

Члени редакційної колегії:

Дробаха Григорій Андрійович (д-р військ. наук проф., ХНУПС);
Єрмошин Михайло Олександрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС);
Загорка Олексій Миколайович (д-р військ. наук проф., НУО України, Київ);
Коваль Володимир Валерійович (канд. військ. наук с.н.с., Командування ПС ЗС України);
Кранц Золтан (д-р військ. наук проф., Національний університет державної служби, Угорщина);
Кульпа Христов (д-р техн. наук проф., Варшавський політехнічний університет, Польща);
Ланецький Борис Миколайович (д-р техн. наук проф., ХНУПС);
Лещенко Сергій Петрович (д-р техн. наук проф., ХНУПС);
Нізієнко Борис Іванович (канд. техн. наук проф., ХНУПС);
Мхедлішвілі Зураб (канд. військ. наук, Національна академія оборони Грузії);
Пацек Богуслав (д-р військ. наук проф., Університет Яна Кохановського в Кельце, Польща);
Радев Христо Кирилов (д-р техн. наук проф., Технічний університет, Софія, Болгарія);
Романенко Ігор Олександрович (д-р техн. наук проф., ЦНДІ ОВТ ЗС України, Київ);
Романченко Ігор Сергійович (д-р військ. наук проф., ЦНДІ ЗС України, Київ);
Семон Богдан Йосипович (д-р техн. наук проф., НУО України, Київ);
Сухаревський Олег Ілліч (д-р техн. наук проф., ХНУПС);
Тишка Андрій (канд. політ. наук, Балтійський оборонний коледж, Естонія);
Фаркас Тибор (канд. техн. наук, Національний університет державної служби, Угорщина);
Худов Геннадій Володимирович (д-р техн. наук проф., ХНУПС);
Чепков Ігор Борисович (д-р техн. наук проф., ЦНДІ ОВТ ЗС України, Київ);
Шмаков Олександр Миколайович (д-р військ. наук проф., ХНУПС);
Ярош Сергій Петрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС).

Відповідальний секретар:

Ряполов Іван Євгенович (канд. техн. наук, ХНУПС).

Харків • 2017

КООРДИНАЦІЙНА РАДА

Загальне керівництво діяльністю Координаційної ради науково-технічного журналу "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України" здійснює командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник **Дроздов С.С.**

Голова Координаційної ради:

начальник штабу – перший заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор **Шамко В.Є.**

Заступник голови Координаційної ради:

заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки Командування Повітряних Сил Збройних Сил України кандидат військових наук генерал-лейтенант **Сідаш В.В.**

Члени Координаційної ради:

начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України генерал-майор **Грунтковський О.Л.**;

заступник командувача з авіації – начальник авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор **Ярецький А.М.**;

начальник зенітних ракетних військ Командування Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор **Карпенко Д.В.**;

начальник радіотехнічних військ Командування Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор **Вишневський С.Д.**;

начальник управління оборонного планування – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор **Плесний В.М.**;

головний інженер авіації Повітряних Сил – начальник управління головного інженера авіації авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-майор **Скоренький П.Є.**;

заступник начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба з наукової роботи

Заслужений діяч науки і техніки України доктор технічних наук професор полковник **Пєвцов Г.В.**

Секретар Координаційної ради:

начальник воєнно-наукового відділу штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України кандидат військових наук старший науковий співробітник полковник **Коваль В.В.**

Затверджений до друку вченою радою Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба протокол від 25 квітня 2017 року № 7

Занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 22358 – 12258ПР від 24.10.2016 р.

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор

Інформаційний сайт видання: www.hups.mil.gov.ua.

Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ „Джерело”.

Видання індексується міжнародними бібліометричними та наукометричними базами даних:

Academic Resource Index (EC), Google Scholar (США), Scientific Indexed Service (США), Index Copernicus (Польща), Open Academic Journals Index (EC), General Impact Factor (EC).

Наукометричні показники:

*Google Scholar Top 100 publications of Ukrainian – 62
ICV (Index Copernicus Value) = 57.66*

З М І С Т

Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковника ДРОЗДОВА С.С.	6
---	---

РОЗВИТОК ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ, ІНШИХ ВИДІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

<i>Дроздов С.С., Леонтьєв О.Б.</i> Методика постановки та розв'язування зворотної задачі оптимізації бойового (кількісно-якісного) складу тактичної авіації і зенітних ракетних військ перспективних Повітряних Сил.....	7
<i>Шамко С.В., Жарик О.М., Коваль В.В.</i> Основні особливості застосування Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної боротьби	15
<i>Алімпієв А.М., Певцов Г.В.</i> Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України.....	19
<i>Загорка О.М., Тюрін В.В.</i> Основні положення комплексної методики вибору доцільних варіантів прикриття важливих державних об'єктів силами та засобами протиповітряної оборони в операції (бойових діях).....	26
<i>Малюга В.Г.</i> Комплексна методика адаптації системи управління Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної боротьби.....	31

РОЗВИТОК, БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОЗБРОЄННЯ АВІАЦІЇ

<i>Ярецький А.М.</i> Впровадження розподілених тренажно-моделюючих систем в процес підготовки та науково-технічну діяльність Повітряних Сил Збройних Сил України	36
<i>Кириченко В.В., Кав'юк В.В., Васильєв Б.Г.</i> Рішення проблемних задач перспектив розвитку засобів аеродромно-технічного обслуговування повітряних суден	42
<i>Скоренький П.С.</i> Аналіз стану систем захисту літальних апаратів Повітряних Сил Збройних Сил України.....	49
<i>Башинський В.Г., Денисов А.И., Бурсала Е.А.</i> Оптимальний по швидкодії регулятор для системи запуску газотурбинного двигачеля вертолета.....	52
<i>Смик А.В., Телятник Б.А., Сарафьян М.Р.</i> Методика роботи осіб групи керівництва польотами щодо визначення доцільного способу заходу на посадку та формування потоку повітряних суден, що заходять на посадку різними способами.....	56
<i>Шевченко В.В., Шайда В.П., Зубань Е.С.</i> Особенности выбора материалов магнитных систем электродвигателей для авиации	59
<i>Шейн І.В., Борисяк О.П., Андреев К.В.</i> Аналіз побудови сучасних бортових комплексів захисту літальних апаратів та обґрунтування необхідності розробки автоматизованого бортового комплексу захисту, його концептуальні основи побудови.....	65
<i>Власенко Р.М., Шефелюк А.В., Мажара І.П.</i> Методика роботи передового авіаційного навідника при управлінні підрозділами армійської авіації	71

C O N T E N T S

Opening remarks of Air Force Commander Ukrainian Armed Forces colonel-general Drozdov S.	6
---	---

DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THE AIR FORCE, OTHER BRANCHES OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE, IMPROVEMENT OF THEIR CONTROL SYSTEM

<i>Drozdov S., Leontyev O.</i> The methodology of setting and solving the inverse problem of optimization of the combat (quantitative and qualitative) structure of tactical aviation and the anti-aircraft missile forces of perspective Air Forces	7
<i>Shamko V., Zharik A., Koval V.</i> Basic features of use of the Air Force under present-day conditions during armed struggle.....	15
<i>Alimpiev A., Pevtsov G.</i> The features of the hybrid war of the Russian Federation against Ukraine. Experience received by the Armed Forces of the Armed Forces of Ukraine	19
<i>Zagorka O., Tyurin V.</i> The main points of the complex methodology for choosing the expedient alternates for covering important state targets by the forces and means of air defense in the operation (combat operations)	26
<i>Malyuha V.</i> Integrated methodology to adaptation of the Air Force control system in modern conditions of the armed struggle.....	31

DEVELOPMENT, COMBAT APPLICATION AND ARMAMENT OF AVIATION

<i>Yaretskiy A.</i> Implementation of allocated training and modeling systems during training and scientific and technical activity of the Air Force of Ukraine.....	36
<i>Kirichenko V., Kaviyk V., Vasiliev B.</i> Solving the problem tasks of the prospects for the development of airfield and technical maintenance means of aircrafts.....	42
<i>Skorenkiy P.</i> Analysis of state of aircraft protection systems of the Air Force of Ukraine.....	49
<i>Bashynskyy V., Denisov A., Bursala E.</i> Optimal high-speed regulator for launch system of gas turbine engine of helicopter	52
<i>Smyk A., Telyatnik B., Sarafyan M.</i> Method of those flights leadership group to determine the appropriate way to approach the formation and flow of aircraft landing in different ways	56
<i>Shevchenko V., Shaida V., Zuban E.</i> Features of a choice of magnetic systems materials for aviation electric motors.....	59
<i>Shein I., Borisyuk O., Andrejev K.</i> Analysis of construction of modern airborne protection complexes of flight vehicles and substantiation of development necessity of the automated airborne protection system, it's conceptual bases of construction	65
<i>Vlasenko R., Shefelyuk A., Mashara I.</i> Methods of work of aviation direction at control to unit of army aviation.....	71

: [. //
(ISSN 2223-456 , eISSN 2518-1505), 2(27). – ,
2017. – . 59-64.
<https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.11> <https://doi.org/10.5281/zenodo.2601861>]

:
<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/nitps/2017/2>
<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17536>
<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17536/ukr>
<http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17536/eng>
http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/17536/nitps_2017_2_14.pdf

" " :
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32622>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32622/1/2017_Shevchenko_Osobennosti_vybora.pdf

:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&image_file_name=PDF/Nitps_2017_2_14.pdf

" " :
http://web.kpi.kharkov.ua/elmas/wp-content/uploads/sites/108/2017/11/2017_14.pdf

: [. //
(ISSN 2223-456 , eISSN 2518-1505), 2(27). - , :
2017. - . 59-64.
<https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.11> <https://doi.org/10.5281/zenodo.2601861>]

In English: [Shevchenko Valentina V., Shayda V.P., Zuban E.S. (2017) Features of a choice of magnetic systems materials for aviation electric motors (rus.) / Science and Technology of the Air Force of Ukraine (ISSN 2223-456 , eISSN 2518-1505), 2(27), pp. 59-64.
<https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.11> <https://doi.org/10.5281/zenodo.2601861>]

УДК 621.313.333

В.В. Шевченко, В.П. Шайда, Е.С. Зубань

Национальный технический университет «ХПИ», Харьков

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ АВИАЦИИ

В работе выполнен сравнительный анализ различных сталей, применяемых для изготовления магнитопроводов электродвигателей авиационных агрегатов. Предложены рекомендации по выбору марки сталей для сердечников, которые разработаны на основании испытаний, проведенных на созданном экспериментальном стенде.

Ключевые слова: авиационный двигатель; массогабаритные показатели; надежность; технология изготовления; железо-кобальтовая сталь; железо-никелевая сталь; магнитная проницаемость; индукция насыщения; магнитные потери.

Введение

Постановка проблемы. Требования, предъявляемые к авиационным электрическим машинам (ЭМ), более обширны и строже, чем те, которые предъявляются к общепромышленным. Основными требованиями, которые предъявляются к этим машинам, являются: надежность, минимальные габариты и масса, высокая прочность, стабильность параметров при изменении внешних факторов (широкий диапазон изменения рабочей температуры и т.п.) [1].

Современные направления совершенствования авиационных двигателей заключаются в повышении их надежности и габаритной мощности.

Из двух направлений особенно важным и актуальным является повышение надежности двигателей. И это понятно, т.к. отказ двигателей в авиации влияет на безопасность полета и от надежности их работы зависит жизнь людей. Поэтому к обычным требованиям добавляются особые требования, которые предъявляются как к выбору электромагнитных нагрузок, так и материалам, и при этом нужно учитывать технологию изготовления.

При проектировании любых ЭМ необходимо учитывать возможность их изготовления в соответствии с технологическими возможностями производства. Ведь не каждое техническое решение (новые марки сталей и изоляционных материалов) возможно реализовать на существующем производстве, что объясняется необходимостью наличия современного оборудования, технологий и просто денежных средств. Особенно это касается авиационных двигателей [1–4].

Известно, что требование ограничения габаритов и массы авиационных двигателей привело к тому, что рабочая частота питающего их напряжения

равна 400 Гц. Соответственно это приводит к росту магнитных потерь в сердечниках магнитопровода, по сравнению с двигателем общепромышленного назначения. Поэтому для сердечников применяется электротехническая сталь меньшей толщины, чем в обычных двигателях. Однако существующие марки электротехнических сталей не всегда соответствуют необходимому уровню потерь и специальным требованиям, которые рассмотрены выше.

Одним из путей реализации направлений развития ЭМ является применение сталей с лучшими магнитными свойствами. Поэтому были разработаны и уже применяются на электромашиностроительных предприятиях железо-кобальтовые (Fe-Co) и железо-никелевые (Fe-Ni) стали [1; 2]. Ситуация сложилась таким образом, что практика опережает теорию, в результате нет четких критериев выбора стали, а имеющиеся методики расчета основаны на применении существующих марок электротехнической стали. Для корректировки методик расчета авиационных двигателей используют результаты испытаний опытных образцов, путем ввода поправочных коэффициентов и используя эмпирические зависимости. Расширение номенклатуры и сферы применения таких двигателей привело к необходимости научного обоснования выбора типа стали для сердечника магнитопровода и совершенствования методики проектирования с учетом предъявляемых «строгих» требований и особых условий эксплуатации (большая высота, более низкие температуры эксплуатации).

С учетом изложенного выше исследование вопроса обоснования выбора материалов для изготовления магнитопроводов авиационных двигателей и выработка рекомендаций по их применению для проектировщиков этих машин является актуальным.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является выработка рекомендаций по выбору стали для магнитопроводов авиационных двигателей, с учетом требования обеспечения и максимального сохранения магнитных свойств магнитопроводов при особых условиях эксплуатации. Также необходимо учитывать энергетические (КПД, надежность, устойчивость в переходных режимах) и технологические требования, экономическую целесообразность изготовления двигателей при мелкосерийном производстве.

Для выполнения поставленной цели следует провести сравнительный анализ магнитных характеристик различных марок сталей с учетом диапазона изменения их параметров в условиях эксплуатации на летательных аппаратах. Для аргументированного анализа магнитные характеристики сталей будут получены экспериментально. Также необходимо проанализировать те технологические процессы, которые сопровождают процесс получения листов сердечника, т.к. они влияют на магнитные свойства сталей [5].

Характеристика сталей, применяемых для магнитопроводов

В настоящее время магнитопроводы (сердечники) ЭМ выполняются шихтованными из тонколистовой электротехнической стали. Для сердечников применяют тонколистовую холоднокатаную изотропную электротехническую сталь [6]. Но она теряет механическую надежность при низких температурах эксплуатации, которая характерна для особых условий эксплуатации.

Кроме электротехнической стали для магнитных систем авиационных двигателей применяют магнитомягкие нелегированные и легированные двойные сплавы с высокой магнитной проницаемостью и малой коэрцитивной силой. А именно железо-кобальтовые (Fe-Co) и железо-никелевые (Fe-Ni) стали. Таким образом, рассматривались три типа сталей. Свойства магнитных параметров сталей оцениваются по кривой намагничивания (петля гистерезиса), которая показана на рис. 1 и рядом параметров (точек на этой кривой). К этим параметрам относятся (см. рис. 1) [7]:

B_R – остаточная магнитная индукция, Тл;

H_S – напряженность магнитного поля, соответствующая техническому насыщению, А/м;

B_S – магнитная индукция насыщения, Тл;

H_C , А/м и B_C , Тл – соответственно напряженность и индукция магнитного поля, соответствующие коэрцитивной силе материала;

H – напряженность магнитного поля, соответствующая заданному значению B_H , А/м;

B_H – значение магнитной индукции, соответствующей напряженности приложенного магнитного поля, Тл;

$\mu_{0,0}$ – текущая величина абсолютной магнитной проницаемости, измеренная при заданном значении напряженности приложенного магнитного поля, мГн/м.

Рис. 1. Кривая намагничивания («петля гистерезиса») тонколистовой стали

Ниже приведены характеристики каждого вида сталей, участвующих в сравнении.

Электротехническая сталь обладает достаточно хорошими магнитными характеристиками: высокой индукцией насыщения, малой коэрцитивной силой и небольшими магнитными потерями. Толщина листов стали, из которой собирают шихтованные сердечники, меняется в диапазоне от 0,15 до 0,5 мм и зависит от частоты питающего напряжения. Электротехническая сталь – сплав железа с кремнием, содержание которого обычно составляет от 0,8 до 4,8 %, в зависимости от марки стали. Добавка кремния увеличивает магнитную проницаемость и электрическое сопротивление стали, понижает коэрцитивную силу, уменьшая тем самым потери на перемагничивание и на вихревые токи [7]. Более высокие концентрации кремния не применяют, так как, уменьшая потери и увеличивая магнитную проницаемость, кремний одновременно уменьшает индукцию насыщения и технологическую пластичность стали, т.е. она становится твердой и хрупкой [7].

Для оценки характеристик электротехнических сталей в сопоставлении с другими магнитными материалами приведем ее параметры: H_C – от 10 до 65 А/м; B_S – от 1,95 до 2,02 Тл; максимальная магнитная проницаемость от 3000 до 8000 [7].

Железо-кобальтовая сталь, содержит (30-51) % Со и (1,5-2) % V, (пример – сплав К49Ф2), [7]. Эти сплавы имеют наибольшую индукцию насыщения (до 2,43 Тл), а после отжига (в магнитном поле) имеют сниженные потери на перемагничивание.

Как известно, применение материалов с большим значением индукции насыщения позволяет значительно снизить размеры и массу двигателей. В работе [1] приведена информация о применении сплавов 27ХК и 49К2ФА для сердечников магнитопроводов авиационных ЭМ, со средним уровнем индукции в магнитопроводе 2,2 Тл при приемлемом уровне удельных потерь и меньшими габаритами. Основное достоинство этих сталей – сохранение магнитных свойств при высоких температурах.

Однако в той же работе [1] указано, что эти сплавы чувствительны к механическим воздействиям (удары, сжатие и пр.). Естественно это вызывает дополнительные трудности, т.к. для восстановления магнитных свойств листы перед сборкой должны пройти термомагнитную обработку. Желательно также отказаться от штамповки и перейти на лазерную нарезку. Кроме того, из рассматриваемых материалов эти сплавы имеют самую высокую стоимость.

Fe-Ni стали (пермаллои), применяемые для сердечников авиационных ЭМ, содержат (35–90) % Ni [7]. Эти сплавы характеризуются высокими магнитными характеристиками: у них высокая магнитная проницаемость и на порядок большее удельное электрическое сопротивление, чем у электротехнической стали. Поэтому они особо эффективны при работе в переменных магнитных полях с большой частотой перемагничивания, что характерно для авиационных двигателей. В [7] приведены магнитные параметры Fe-Ni сталей: H_c – до 6 А/м; B_s – до 1,55 Тл; максимальная магнитная проницаемость – от 50000 до 60000. Примером может служить сплав типа 50Н. Лучшие магнитные свойства пермаллои приобретают после определенной термической обработки и быстрого охлаждения на воздухе [8]. В процессе сборки и эксплуатации сердечников из пермаллоя не допустимы механические напряжения (удары, рихтование, сдавливание обмоткой и другие) из-за ухудшения магнитных характеристик.

Методика проведения исследований

Методика проведения измерений магнитных параметров электротехнических сталей и сплавов в магнитных полях определена ГОСТ 8.377 и ГОСТ 12119.4 [9; 10]. Однако в нормативно-технической документации указаны не все характеристики, необходимые для проведения анализа и сравнения. Кроме того, испытания для сталей проводятся в статическом режиме. Нами была разработана программа испытаний сталей в переходных процессах – для разных значений частот. Схема экспериментальной установки для намагничивания и испытания сталей приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема испытательного стенда

На рис. 2 приняты обозначения:

ГИ – генератор импульсов SIGLENT SDG1020. Применение генератора импульсов дало возможность испытывать стали при разных частотах намагничивающего тока;

ФМК – ферромагнитное кольцо с первичной N_1 и вторичной N_2 обмотками, где N_1 и N_2 – число витков первичной и вторичной обмоток;

R_1 – резистор, который выбирается по зависимости (1) для создания необходимой напряженности магнитного поля:

$$U_x = i_1 \cdot R_1 = \frac{R_1 \cdot l}{N_1} \cdot H, \quad (1)$$

где l – длина соленоида по средней линии, м.

R_2 – резистор, который подбирается согласно (2), Ом. Он необходим для создания интегрирующей цепочки, которая позволяет получить необходимую индукцию в образце, Тл:

$$B = \frac{\sqrt{2} \cdot R_2 \cdot C}{S \cdot N_2} \cdot U = \beta \cdot U, \quad (2)$$

где обозначено $\beta = \frac{\sqrt{2} \cdot R_2 \cdot C}{S \cdot N_2}$ – постоянная величина

для данной установки;

C – конденсатор, подбирается по (2), мФ. Он необходим для создания интегрирующей цепочки, которая позволяет получить необходимое поле (индукцию) в образце;

V – вольтметр переменного напряжения, диапазоном от 0 до 1 В;

ЭО – двухлучевой электронный осциллограф (в нашей схеме Hantek DSO8060).

Циклическое перемагничивание образца осуществлялось магнитным полем, создаваемым переменным током I_1 в первичной обмотке ФМК. Напряженность магнитного поля, в соответствии с законом Био-Савара-Лапласа, применительно к ФМК, определяется выражением, А/м:

$$H = \frac{I_1 \cdot N_1}{l}. \quad (3)$$

С учетом (3) и падения напряжения на R_1 , напряжение U_x , подаваемое на вход «x» осциллографа, определяется соотношением (1), т.е. U_x , пропорционально H .

Магнитный поток Φ через вторичную обмотку с числом витков N_2 , Вб:

$$\Phi = B \cdot S \cdot N_2, \tag{4}$$

где S – сечение сердечника.

При изменении магнитного потока Φ , по закону Фарадея-Ленца, во вторичной обмотке ФМК наводится ЭДС:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -S \cdot N_2 \cdot \frac{dB}{dt}. \tag{5}$$

Ток во вторичной обмотке равен, А:

$$i_2 = \frac{dq}{dt} = \frac{\varepsilon}{R_2} = -\frac{S \cdot N_2}{R_2} \cdot \frac{dB}{dt}. \tag{6}$$

Из (6), после интегрирования, получим:

$$q = \frac{S \cdot N_2}{R_2} \cdot B. \tag{7}$$

Напряжение между пластинами конденсатора, подключенного ко входу осциллографа «у», В:

$$U_y = \frac{q}{C} = \frac{S \cdot N_2}{R_2 \cdot C} \cdot B, \tag{8}$$

т. е. U_y пропорционально индукции B .

Так как движение световой точки на экране подчиняется зависимости $U_y=f(U_x)$, то, в соответствии с (1) и (8), она будет вычерчивать график $B=f(H)$, т.е. петлю гистерезиса. С помощью генератора импульсов можно изменять амплитудное значение тока и, следовательно, на экране осциллографа получать петли гистерезиса, соответствующие различным значениям H в одинаковом масштабе. На рис. 3 приведен процесс формирования основной кривой намагничивания испытуемой стали при определенной частоте и переменном значении напряженности магнитного поля. Испытания проводились для различных марок сталей с целью получения и сравнения магнитной индукции технического насыщения при различной частоте переменного напряжения (50 и 400 Гц). Характерно, что вершины всех «петель» (x_1y_1 ; x_2y_2 ; x_3y_3) лежат на кривой начального намагничивания, а магнитное насыщение соответствует линейному участку наибольшей петли (x_3-x_{max} ; y_3-y_{max}).

С учетом того, что амперметром измеряется действующее значение тока I и (3), значение напряженности может быть рассчитано, А/м:

$$H = \frac{\sqrt{2} \cdot i \cdot N_1}{l} = \alpha \cdot i, \tag{9}$$

где $\alpha = \frac{\sqrt{2} \cdot N_1}{l}$ – величина, постоянная для данной установки, указывается на ней.

Индукция магнитного поля определяется по (2) с учетом связи между действующим U и амплитудным значением напряжения.

Рис. 3. Получение характеристики намагничивания стали на экспериментальном стенде (три момента времени)

Подготовка опытных образцов

Опытные образцы сталей были изготовлены и испытаны на стенде Харьковского агрегатного конструкторского бюро, эскиз опытного образца показан на рис. 4. Для всех образцов сталей (электротехническая 2411; Fe-Co сталь 49К2ФА; Fe-Ni сталь 79НМ) был проведен вакуумный отжиг. Эти образцы были названы «образец-свидетель» (именно такой термин используется на предприятии). Из листов «образца-свидетеля» набирается шихтованный пакет, спрессовывается, взвешивается и укладывается в контейнер.

Рис. 4. Лист стали «образца-свидетеля»

Параметры образцов-свидетелей, необходимые для расчетов, представлены в табл. 1. Количество витков обмотки N_2 разное для получения одинакового уровня сигнала. Оценка технических и технологических характеристик трех типов сталей привела к тому, что дальнейшее сравнение велось только для базовой электротехнической (2411) и Fe-Co сталей. Fe-Ni стали из рассмотрения были сняты, т.к. они имели низкое значение индукции насыщения.

Таблица 1

Основные параметры «образцов-свидетелей»

Тип образца	N_1	N_2	м, г	g, г/см ³	S, мм ²
2411	80	300	16,1	7,6	19,27
49К2ФА	80	270	16,4	8,15	18,3
79НМ	80	600	18	8,6	19

Результаты испытаний

Результаты испытаний экспериментальных сталей при разных частотах тока представлены в табл. 2. На рис. 5 представлены основные характеристики намагничивания сталей 49К2ФА и 2411 при

частотах 50 и 400 Гц.

На рис. 6 представлены рабочие характеристики двух аналогичных двигателей с сердечниками из электротехнической (2411) и железо-кобальтовой стали (49К2ФА).

Таблица 2

Результаты испытаний экспериментальных сталей при разных частотах тока

50 Гц						400 Гц					
49К2ФА			2411			49К2ФА			2411		
H, А/м	B, Тл	$\mu_0 \cdot \mu$, мГн/м	H, А/м	B, Тл	$\mu_0 \cdot \mu$, мГн/м	H, А/м	B, Тл	$\mu_0 \cdot \mu$, мГн/м	H, А/м	B, Тл	$\mu_0 \cdot \mu$, мГн/м
50,00	0,35	7,08	50,00	0,18	3,70	50,0	0,17	3,32	50,00	0,16	3,17
55,00	0,64	11,47	100,0	0,43	4,28	100,0	0,69	6,92	100,0	0,41	4,14
60,00	0,75	12,54	200,0	0,70	3,50	150,0	1,34	8,93	200,0	0,72	3,62
70,00	1,01	14,16	500,0	1,06	2,11	200,0	1,62	8,08	300,0	0,91	3,04
100,0	1,27	12,66	600,0	1,10	1,83	250,0	1,73	6,90	500,0	1,10	2,20
150,0	1,47	9,81	700,0	1,14	1,63	300,0	1,79	5,98	600,0	1,17	1,94
200,0	1,62	8,16	800,0	1,18	1,48	350,0	1,88	5,38	700,0	1,22	1,74
250,0	1,68	6,73	1000	1,26	1,26	400,0	1,93	4,81	1000	1,30	1,30
350,0	1,84	5,26	1400	1,33	0,95	500,0	1,99	3,98	1400	1,40	1,00
400,0	1,90	4,75	2400	1,47	0,61	600,0	2,08	3,47	2000	1,45	0,72
600,0	2,01	3,36	3200	1,54	0,48	700,0	2,12	3,04	2500	1,51	0,60
930,0	2,17	2,35	3600	1,56	0,43	960,0	2,19	2,28	3200	1,57	0,49
									3600	1,56	0,43
									5000	1,68	0,34

Рис. 5. Основные характеристики намагничивания сталей 49К2ФА и 2411 при частотах 50 и 400 Гц

Рабочие характеристики двигателей (рис. 6) подтверждают, что в диапазоне рабочих мощностей (5,5 кВт) машины с сердечником из стали 49К2ФА имеют более высокие энергетические характеристики ($\cos\phi$ и η). А с учетом данных, представленных на рис. 5, можно утверждать, что в двигателе с Fe-Co сердечником может быть достигнута большая мощность (до 7,5 кВт) при сохранении габаритов и массы. Полученные результаты были использованы в расчетной практике Харьковского агрегатного конструкторского бюро.

Рис. 6. Рабочие характеристики двигателей с сердечниками из стали 2411 и Fe-Co стали (49К2ФА) при частоте 400 Гц

Выводы

1) Сравнение трех типов сталей, которые могут быть использованы для изготовления сердечников статоров авиационных двигателей, работающих при частоте 400 Гц, позволяет сделать общий вывод – наилучшими являются оксидированные Fe-Co стали, толщиной 0,2 мм. Они энергоэффективны, имеют меньшие магнитные потери и массогабаритные показатели, наибольшие индукцию насыщения и магнитную проницаемость.

2) Fe-Co стали сохранияют механическую надежность в широком диапазоне изменения температур: от -60 °C до +150 °C, что важно для эксплуатации авиационных двигателей.

3) Fe-Co стали позволяют получать большую мощность в двигателях с такими же массогабаритными показателями, что и двигатели с электротехническими сердечниками. Или позволяют получить такую же мощность при меньших массогабаритных показателях. Худшие показатели имеют Fe-Ni стали, с наиболее низкой индукция насыщения. Вследствие этого они были сняты с рассмотрения при проведении расширенных экспериментальных исследований.

4) Fe-Co стали требуют специальную технологию обработки, т.к. их магнитные свойства ухудшаются при механических воздействиях. Для поддержания и улучшения магнитных свойств Fe-Co сталей необходима специальная термомагнитная обработка – отжиг в вакууме, в слабом магнитном поле. Целесообразно заменить штамповку листов сердечника лазерной нарезкой.

Список литературы

1. Шарабан Ю.В. Разработка технологии изготовления магнитопровода статора авиационных электродвигателей из железокобальтовых сталей / Ю.В. Шарабан // *Електротехніка і Електромеханіка*. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – № 6. – С. 54-56.

2. Гетья А.Н. Вопросы применения железокобальтовой стали в электродвигателях авиационных агрегатов / А.Н. Гетья, Ю.В. Шарабан, В.А. Матусевич // *Вестник НТУ «ХПИ»*. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. – № 11. – С. 28-35.

3. Науменко В.И. Конструирование электрических машин летательных аппаратов: учебное пособие / В.И. Науменко. – Москва: МАИ, 1987. – 52 с.

4. Способ термомагнитно-механической обработки магнитопроводов из железокобальтовых сплавов: А.с. №1463771 СССР, МКИ С21D 1/04./ В.Н. Воробьев, О.С. Сорокина и др. (СССР). – №4308894/23-02. Заявлено 29.06.87. Опубл. 07.03.89. – Бюл. №9.

5. Шайхутдинов Д.В. Метод определения магнитных свойств электротехнической стали / Д.В. Шайхутдинов, М.В. Шайхутдинова // *Международный журнал экспериментального образования*. – 2013. – № 11-1. – С. 105-107.

6. Поспелов Л.И. Конструкции авиационных электрических машин / Л.И. Поспелов; под ред. А.Ф. Федосеева. – М.: Энергоиздат, 1982. – 319 с.

7. Преображенский А.А. Магнитные материалы и элементы: учебник для студентов вузов по спец. «Полупроводники и диэлектрики» / А.А. Преображенский, Е.Г. Бишард. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 352 с.

8. Шевченко В.В. Особливості проектування електродвигунів для авіації / В.В. Шевченко, Є.С. Зубань // *Матеріали ХХІV міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я»*. «МикроCAD- 2016». – Харків: НТУ «ХПИ», 2016. – Част. 2. – С. 168-170.

9. ГОСТ 12119.4-98 Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения удельных магнитных потерь и действующего значения напряженности магнитного поля.

10. ГОСТ 8.377-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Материалы магнитомягкие. Методика выполнения измерений при определении статических магнитных характеристик.

Поступила в редколлегию 18.04.2017

Рецензент: д-р техн. наук проф. В.Е. Плюгин, Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, Харьков.

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ МАТЕРІАЛІВ МАГНІТНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ДЛЯ АВІАЦІЇ

В.В. Шевченко, В.П. Шайда, Є.С. Зубань

У роботі проведено порівняльний аналіз різних сталей і технологій виготовлення магнітопроводів електродвигунів авіаційних агрегатів. Рекомендації по вибору марки сталей для осердь розроблено на підставі випробувань на створеному експериментальному стенді.

Ключові слова: авіаційний двигун; масогабаритні показники; надійність; технологія виготовлення; залізо-кобальтова сталь, залізо-нікелева сталь, магнітна проникність, індукція насичення, магнітні втрати.

FEATURES OF A CHOICE OF MAGNETIC SYSTEMS MATERIALS FOR AVIATION ELECTRIC MOTORS

V. Shevchenko, V. Shaida, E. Zuban

A comparative analysis of various steels and technologies for manufacturing the magnetic cores of electric engines of aircraft assemblies was carried out in. Recommendations for the selection of steel grades for cores were developed on the basis of tests on the experimental stand created by the authors.

Keywords: aircraft engine; weight and size parameters; reliability; manufacturing technology; iron - cobalt steel, iron-nickel steel, permeability, saturation induction, magnetic losses.

НАШІ АВТОРИ

- АЛІМПІЄВ Андрій Миколайович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, начальник університету
- АНДРЕЄВ Костянтин Валерійович** Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернігів, провідний інженер-випробувач
- БАШИНСЬКИЙ Володимир Георгійович** Державний науково-дослідний центр Збройних Сил України, Чернігів, доктор технічних наук старший науковий співробітник, начальник ДНДЦ ЗС України
- БЕЙЛІС Леонід Володимирович** Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, заступник начальника радіотехнічних військ Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
- БОГДАНОВИЧ Володимир Юрійович** Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ, доктор технічних наук професор, головний науковий співробітник
- БОРИСЮК Олександр Петрович** Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернігів, начальник відділу
- БУРСАЛА Олена Олександрівна** Державний науково-дослідний центр Збройних Сил України, Чернігів, старший науковий співробітник
- ВАСИЛЬЄВ Борис Георгійович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук доцент, професор кафедри
- ВИШНЕВСЬКИЙ Сергій Дмитрович** Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, начальник радіотехнічних військ Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
- ВЛАСЕНКО Руслан Михайлович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, магістрант
- ГОРОБЕЦЬ Юрій Олексійович** Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, кандидат військових наук доцент, завідувач кафедри
- ГРАЗИОН Денис Іванович** Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ, старший науковий співробітник
- ГРИЗО Андрій Аркадійович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук доцент, доцент кафедри
- ГУЙДА Едуард Ігорович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, курсант
- ДАВИКОЗА Олександр Петрович** Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, начальник служби автоматизованих та інформаційних систем військ зв'язку та інформаційних систем штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
- ДЕЙНЕГА Олександр Васильович** Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ, кандидат технічних наук старший науковий співробітник
- ДЕНИСОВ Олександр Іванович** Державний науково-дослідний центр Збройних Сил України, Чернігів, доктор технічних наук професор, провідний науковий співробітник
- ДРОЗДОВ Сергій Семенович** Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України
- ЄВСЄЄВ Вадим Олександрович** Національна академія Національної гвардії України, Харків, кандидат військових наук, доцент кафедри
- ЖАРИК Олександр Миколайович** Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
- ЖИВОТОВСЬКИЙ Руслан Миколайович** Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Київ, кандидат технічних наук, начальник відділу-заступник начальника НДУ
- ЗАГОРКА Олексій Миколайович** Національний університет оборони України, Київ, доктор військових наук професор, головний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень
- ЗВИГЛЯНИЧ Сергій Миколайович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук старший науковий співробітник, старший науковий співробітник НДВ НЦПС
- ЗУБАНЬ Євген Станіславович** Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, магістрант
- ІВАНОВ Віктор Кузьмич** Інститут радіофізики та електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України, Харків, доктор фізико-математичних наук старший науковий співробітник, завідувач відділу
- ІЗЮМСЬКИЙ Микола Павлович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, науковий співробітник НДВ НЦПС
- КАВ'ЮК Вадим Володимирович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, начальник кафедри
- КАРЄВ Віктор Григорович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, науковий співробітник НДВ НЦПС
- КАРПЕНКО Дмитро Володимирович** Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, начальник зенітних ракетних військ Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

- СКОРЕНЬКИЙ Петро Ємельянович** Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, головний інженер авіації Повітряних Сил – начальник управління головного інженера авіації авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
- СМИК Андрій Васильович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, магістрант
- СТЕПАНЕНКОВ Микола Михайлович** Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, начальник розвідувального управління – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
- СТРИЖАК Олександр Євгенович** Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник
- ТЕЛЯТНИК Борис Анатолійович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, викладач кафедри
- ТЕСЕНЧУК Олексій Олександрович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, курсант
- ТИТОВ Ігор Володимирович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДВ НЦПС
- ТЮРІН Віталій Вікторович** Національний університет оборони України, Київ, кандидат військових наук доцент, начальник інституту авіації та протиповітряної оборони
- ЦЮПАК Дмитро Олегович** Інститут радіофізики та електроніки ім. А.Я. Усикова НАН України, Харків, молодший науковий співробітник
- ШАЙДА Віктор Петрович** Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, кандидат технічних наук доцент, доцент кафедри
- ШАМКО Євген В'ячеславович** Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, начальник штабу – перший заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України
- ШЕВЧЕНКО Валентина Володимирівна** Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, кандидат технічних наук доцент, професор кафедри
- ШЕЙН Ігор Владиславович** Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернігів, науковий співробітник
- ШЕФЕЛЮК Артем Віталійович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, магістрант
- ШЕФЕР Олександр Віталійович** Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Полтава, кандидат технічних наук доцент, докторант
- ШИШАЦЬКИЙ Андрій Володимирович** Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Київ, кандидат технічних наук, науковий співробітник
- ЮХНОВСЬКИЙ Сергій Анатолійович** Штаб Командування Повітряних Сил, Вінниця, заступник начальника військ зв'язку та інформаційних систем штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
- ЯРЕЦЬКИЙ Андрій Миколайович** Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця, заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України з авіації – начальник авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України
- ЯРОШ Сергій Петрович** Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харків, доктор військових наук професор, начальник кафедри

Алфавітний покажчик

Алімпієв А.М.	19	Кав'юк В.В.	42	Рисаков М.Д.	110
Андрєєв К.В.	65	Карєв В.Г.	110	Романенко В.В.	121
Башинський В.Г.	52	Карпенко Д.В.	75	Сараф'ян М.Р.	56
Бейліс Л.В.	92	Кириченко В.В.	42	Семенов В.С.	105
Богданович В.Ю.	162	Климченко В.Й.	92	Симоненко О.В.	110
Борисюк О.П.	65	Кобзєв А.В.	121	Скорєнський П.Є.	49
Бурсала О.О.	52	Коваль В.В.	15	Смик А.В.	56
Васильєв Б.Г.	2	Костенко І.Л.	124	Степаненков М.М.	121
Вишневецький С.Д.	92	Кулик О.П.	110, 124	Стрижак О.Є.	167
Власенко Р.М.	71	Кучеренко Ю.Ф.	116	Телятник Б.А.	56
Горобець Ю.О.	127	Кушнір О.І.	116	Тесєнчук О.О.	79
Гразіон Д.І.	84	Леонт'єв О.Б.	7	Тітов І.В.	110
Гризо А.А.	105	Мажара І.П.	71	Тюрін В.В.	26
Гуйда Е.І.	105	Макарчук В.І.	127	Цюпак Д.О.	99
Давикоза О.П.	116	Малюга В.Г.	31	Шайда В.П.	59
Дейнега О.В.	84	Матвійчук М.А.	105	Шамко Є.В.	15
Денисов О.І.	52	Молчанов А.О.	99	Шевченко В.В.	59
Дроздов С.С.	7	Невмержицький І.М.	105	Шейн І.В.	65
Євсєєв В.О.	145	Панченко В.Ю.	158	Шефелюк А.В.	71
Жарик О.М.	15	Пашенко Р.Е.	99	Шефер О.В.	131
Животовський Р.М.	127	Пєвцов Г.В.	19	Шишацький А.В.	135
Загорка О.М.	26	Помін А.Г.	127	Юхновський С.А.	124
Звиглянич С.М.	88	Поспєлов А.С.	151	Ярецький А.М.	36
Зубань Є.С.	59	Потьомкін М.М.	84	Ярош С.П.	79
Іванов В.К.	99	Прима А.М.	162		
Ізюмський М.П.	88	Приходнюк В.В.	167		

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

НАУКА І ТЕХНІКА ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Науково-технічний журнал

№ 2 (27)

Відповідальний за випуск *І.Є. Ряполов*

Комп'ютерна верстка *В.В. Кірвас*

Комп'ютерний дизайн обкладинки *О.О. Сухарєвський*

Техн. редактор *В.В. Кірвас* Коректор *Н.К. Гур'єва*

Формат 60×84/8 Ум.-друк. арк. – 20,69

Підписано до друку 25.04.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

КВ № 22358 – 12258ПР від 24.10.2016 р.

Ціна договірної Тираж 150 пр. Зам. 0425-17

Адреса редакції: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79

тел. (057) 704-91-97 (067) 998-02-70 e-mail: red@hups.mil.gov.ua red.hnups@gmail.com

Видавництво Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2535 від 22.06.2006 р.

Адреса видавництва: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79

Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Петров В.В.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Запис № 2480000000106167 від 08.01.2009 р.

61144, Харків, вул. Гв. Широїнівців, 79в, к. 137

тел. (057) 778-60-34 e-mail: bookfabrik@mail.ua